

Agenda Nacional de Investigación en Salud Pública

Proceso de actualización
de la Agenda Nacional de
Investigación en Salud Pública
2021-2022

Diciembre 2021

AUTORIDADES

Ministerio de Salud de la Nación

Carla Vizzotti

Secretaría de Acceso a la Salud

Sandra Tirado

Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica

Natalia Grinblat

Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica

Analía Rearte

Director Nacional de Investigación en Salud

Santiago Torales

REMinsa

Rosario Barrenechea, Natacha Traverso Vior

[Índice](#)

Integrantes de la Red Ministerial de Áreas de Investigación en Salud para Argentina

Buenos Aires

Carolina Faletty

Jujuy

Hernán Zamponi

San Juan

Andrea Pérez Pazo

CABA

Gabriel González Villa Monte

La Pampa

Claudia Gabriela Elorza

San Luis

Elsa Fanny Suarez

Catamarca

Jorge Cabrera

La Rioja

Carlos Laino

Santa Cruz

Celina Mansilla, Celina Perjovich

Chubut

Alejandra Sandoval

Mendoza

Myriam Laconi

Santa Fe

Gastón Andrek, Mario Perichón

Córdoba

Daniel Mercado

Misiones

María Cristina Martin

Santiago del Estero

Graciela Verónica Burgos

Corrientes

Gerardo Andino

Río Negro

Laura Margaría

Tierra del Fuego

Alejandro Liao

Entre Ríos

Patricia Carolina Benzi

Salta

Valeria Oliva

Tucumán

María Peral de Bruno

COMITÉ ASESOR

Secretaría de Acceso a la Salud

Mariana Ceriotto, Luciana Pozo

Agencia Federal de Investigación

Laura Toledo

Secretaría de Calidad en Salud

Daniela Álvarez, Pedro Silberman

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Ana Pereyra

Secretaría de Gestión Administrativa

Denise Crudo, Gonzalo Lacava

Introducción

Antecedentes 4
 Desafíos año 2020 4
 La investigación para la salud pública 5

Proceso para la definición de prioridades de investigación en salud

Metodología 6
 Mapeo de actores 8
 Difusión de la encuesta 8
 Mapeo de temas 8
 Formación del Comité Asesor 9
 Resultados 9

Análisis de los datos

Perfil de encuestados/as 9
 Participación provincial 9
 Edad y sexo 10
 Perfil académico 11
 Funciones 12
 Dependencia del organismo 12
 Experiencia laboral 13
 Desarrollo de labor profesional 13
 Resultados a nivel nacional 14

Determinación de la Agenda Nacional

Selección de temas prioritarios a nivel regional 16
 Agenda Nacional de Investigación en Salud Pública 2021-2022 17

Anexos 20

Bibliografía 41

INTRODUCCIÓN

La investigación en Salud Pública, con su enfoque orientado al desarrollo del conocimiento para comprender los desafíos sanitarios y optimizar las respuestas de los sistemas de gestión y atención en pos de mejores resultados para la población, requiere de un marco sistemático y consensado para el desarrollo de sus propuestas. En su campo de acción deben contemplarse los problemas de salud, los determinantes sociales, las desigualdades y la ausencia de conocimientos, buscando generar evidencias científicas locales e identificar acciones probadas a nivel global que puedan ajustarse al nivel provincial, regional y nacional para su aplicación. Con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, disminuir brechas inequitativas en salud, abordar los determinantes sociales y fortalecer los sistemas sanitarios provinciales, se debe dar prioridad a la Atención Primaria de Salud y la inclusión de la salud en todas las políticas.

En este amplio marco de actividades posibles, el establecimiento de prioridades en una Agenda Nacional de Investigación en Salud Pública (ANISP) permite guiar la investigación hacia problemas relevantes, prevalentes y emergentes; orientar los recursos hacia los temas priorizados; crear y fortalecer grupos, centros y redes de investigación para la salud pública; mejorar las capacidades para el desarrollo de investigación de calidad; e incrementar la evidencia local para la efectiva toma de decisiones en la asignación de recursos sanitarios. Una agenda con priorización temática y con participación federal y de consensos asegura que los resultados de las investigaciones estén alineados con las necesidades del sistema de salud, y que puedan utilizarse como insumos para la formulación de políticas públicas.

ANTECEDENTES

Diversos países de América Latina y el Caribe cuentan con agendas construidas a partir de metodologías y procedimientos validados. Se trata de Perú, Panamá, Brasil, Bolivia, México, Ecuador y Guatemala, entre otros¹, a los que se sumó Argentina en 2019 a partir de un modelo amplio, participativo y con criterios de priorización. Luego de un extenso trabajo sistemático iniciado en 2017 se llegó a establecer una ANISP, en la que participaron la Dirección de Investigación para la Salud (DIS) y la Red Ministerial de Investigación en Salud (REMINSa) con la supervisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Para su construcción, se consideró imprescindible lograr una amplia participación de actores de los niveles provinciales, nacionales y de los sectores público y privado. Intervino tanto el área académica como de gestión y ciencias, con la asistencia de un Comité Asesor designado desde el nivel central por el Ministerio de Salud, que colaboró para determinar los lineamientos generales de investigación. Los resultados de la ANISP se presentaron el 3 de diciembre de 2019².

DESAFÍOS AÑO 2020

En el año 2020 la irrupción masiva del COVID-19 y su acelerada propagación a nivel mundial implicaron una reformulación tanto de los planes y de las prioridades de política delineadas previamente por los gobiernos de todas las naciones como de la revisión de los procesos dentro del sistema sanitario. Desde entonces y hasta el momento la emergencia sanitaria coexiste con varios problemas preexistentes, que requieren también de soluciones más permanentes y que de alguna manera nos interrogan sobre los modos de administración de los recursos disponibles, del funcionamiento en sí del sistema sanitario y de la caja de resonancia sobre los resortes socioeconómicos, sanitarios y medioambientales.

Este cambio de paradigma epidemiológico, social y científico global planteó la necesidad de realizar una actualización de la ANISP y una redefinición de sus prioridades de investigación, enmarcada en los ejes centrales de la pandemia sin dejar de consolidar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas fijadas para el año 2030 en salud.

Aunque las decisiones están condicionadas por la pandemia del COVID-19, ya que esta impactó en gran medida sobre las prioridades identificadas por todas las provincias provocando un reordenamiento, se presenta también el desafío de redirigir los esfuerzos de la investigación científica aplicada y la innovación hacia un uso más eficiente de la gestión de la salud pública para dar respuesta a este nuevo y desafiante panorama. Los desafíos sanitarios son persistentes.

La información y la evidencia confiable y la consolidación de una comunidad de investigadores constituyen el mayor aporte al desempeño de los tomadores de decisión y gestión en la formulación de políticas adecuadas y eficientes. Los mecanismos de priorización de temas alineados con consideraciones éticas hacen a la equidad, la transparencia y la obtención de los mejores resultados posibles a partir de la identificación de un amplio mapa de actores clave. Al indagar sobre los retos y las urgencias planteadas, se destacan algunos elementos que exceden la presencia de la emergencia y constituyen tanto desafíos como oportunidades del sistema de salud. La valoración del recurso humano, su disponibilidad, capacitación y distribución es uno de ellos, en convivencia con la presencia o ausencia de herramientas tecnológicas de salud. La consolidación de la investigación para mejorar el desempeño de la política en materia de salud pública basada en la evidencia constituye en sí misma una prioridad de gestión.

LA INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA

En los últimos años se ha promovido el uso de evidencia proveniente de la investigación debido al creciente desarrollo del movimiento de medicina basada en la evidencia y se ha descrito la transferencia del concepto “basado en la evidencia” desde la práctica clínica hacia la práctica de la salud pública. La toma de decisiones en salud pública es un proceso que implica que los gobiernos respondan continuamente a las circunstancias cambiantes, anticipando las amenazas emergentes e identificando formas para controlarlas. La capacidad exigida de los sistemas en salud pública para ofrecer tales respuestas de control puede resultar insuficiente y obliga a fortalecer estos procesos con métodos basados en la evidencia. En el campo de la salud, esta necesidad es reconocida cada vez con mayor preponderancia; hoy ya se identifica habitualmente la importancia de que las decisiones clínicas se sustenten sobre la base de evidencias, lo que permite acercar posiciones y establecer vínculos colaborativos con actores clave de gestión. Para que el análisis de modelos de políticas públicas sea útil, es necesario acercar a los tomadores de decisiones, a los generadores de datos y a los analistas el uso de modelos y nuevas tecnologías. Los datos generados y los procesos por los cuales se obtienen pueden impactar en las conclusiones y en las decisiones que se lleven a cabo.

A los fines de este documento, se utiliza el concepto “investigación en Salud Pública” como el desarrollo del conocimiento dirigido a comprender los desafíos de salud y mejorar la respuesta para el logro de una mejor salud de la población³.

Esta definición cubre el espectro completo de la investigación, que abarca cinco áreas genéricas: detección y medición del problema; comprensión de focos causales; elaboración de intervenciones; traducción de las soluciones/evidencias en políticas; y evaluación de la efectividad e impacto de las soluciones propuestas. La investigación para la salud implica la participación de diversos sectores y disciplinas, que buscan generar conocimiento para diseñar, implementar y analizar políticas públicas, y comprender su impacto en la salud de la población. El objetivo final de este tipo de investigaciones es contribuir al desarrollo de intervenciones que permitan acercarse a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, con equidad y mejor salud para todos y todas. La OPS define a la investigación para la salud como “... la investigación emprendida para incrementar los conocimientos acerca de la salud. Incluye cualquier disciplina o combinación de disciplinas que procure determinar y mejorar las repercusiones de las políticas, programas e intervenciones que se originan dentro y fuera del sector de salud, incluidas las investigaciones biomédicas, las de salud pública y de salud ambiental, las ciencias sociales y de la conducta y el estudio de sus relaciones con factores sociales, económicos, políticos, jurídicos e históricos, con el propósito de lograr el nivel más alto posible de salud y ausencia de enfermedad en la población en general y en los individuos”⁴.

En este documento se establecieron tres objetivos en las políticas de investigación para la salud:

- Promover la generación de investigaciones pertinentes, éticas y de calidad.
- Fortalecer la gobernanza de la investigación y promover la definición de temarios para la investigación.
- Mejorar la competencia de los recursos humanos que participan en la investigación y pres- tarles un mayor apoyo.

PROCESO PARA LA DEFINICIÓN DE PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

METODOLOGIA

Para la actualización de la ANISP se partió de la base previa del año 2019, elaborada a partir de un método Delphi⁵ modificado⁶, y se complementó con los lineamientos utilizados en la Convocatoria de las Becas Salud Investiga 2020, que contemplaron ejes temáticos orientados a la pandemia de COVID-19 tanto en los aspectos de conocimiento clínico como de impacto socioeconómico. Se buscó garantizar la participación y el enfoque federal de esta iniciativa, así como sostener la rigurosidad analítica a lo largo de un proceso de varias etapas, desarrollado en la impuesta virtualidad de las comunicaciones.^{7,8}

El desarrollo metodológico contempló las etapas descriptas en la Figura 1.

En la primera etapa se realizaron reuniones virtuales mediante la plataforma Google® Meet con los referentes provinciales de REMINSA, solicitándoles una actualización del mapeo de actores de sus redes locales de investigación, así como sugerencias de lineamientos temáticos a partir de prioridades sanitarias locales, como espacio de propuesta orientado a reflejar las necesidades de investigación regionales evidenciadas en documentos formales e informales. Una vez analizadas y sistematizadas todas las respuestas recibidas, se realizaron sesiones de consenso y ajuste con los representantes provinciales a fin de consolidar el listado general de temas sugeridos.

Este listado fue presentado a un Comité Central Asesor (CCA), integrado por representantes seleccionados de las cuatro secretarías del Ministerio de Salud, el cual se completó con representantes de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación” y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), así como con la participación de los miembros del Área

de Metodología de la DIS. La función de este CCA fue aportar temas adicionales que fueran considerados relevantes para el nivel central y no se encontrasen contemplados en los lineamientos enviados por las provincias. Sobre los contenidos de este listado final se realizó una tarea de consolidación de sintaxis y la unificación de lineamientos iterativos. Como resultado se obtuvieron 98 tópicos de investigación, los cuales se volcaron a una planilla en Microsoft® Excel, que se envió a cada uno de los 11 (once) miembros del CCA para realizar una votación individual de priorización: cada tópico fue evaluado de acuerdo con la sumatoria por valoración subjetiva de los criterios de importancia, impacto y factibilidad (ver Cuadro 1), asignando a cada uno un puntaje en el rango del 1 al 5 (puntaje integrado máximo = 15 puntos; mínimo = 3 puntos por lineamiento).

Cuadro 1. Criterios para la selección de temas priorizados

Importancia en número de personas afectadas, carga de la enfermedad, mortalidad, morbilidad, letalidad, deficiencia, inequidad, grado de incapacidad y/o tendencias epidemiológicas.
Impacto esperado de la investigación, considerando los efectos directos e indirectos, los beneficios a corto y largo plazo, así como sus implicaciones en temas de asequibilidad, eficacia, equidad y cobertura, cuya solución contribuye a mejorar la salud de la población, acelerar el desarrollo, promover la equidad y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud.
Factibilidad de llevar a cabo la investigación en términos de disponibilidad de recursos humanos necesarios o capacitados en aspectos técnicos, socioculturales, éticos, de financiamiento, políticos y servicios para ejecutar las investigaciones propuestas.

El análisis de los votos recibidos por cada lineamiento incluyó la sumatoria general de los miembros del CCA (valor máximo posible = 165 puntos). Para ajustar las potenciales dispersiones, se tomó como referencia el promedio de puntos otorgado por cada votante, ajustando por la diferencia entre el desvío estándar (DS) y el valor promediado. Los cálculos se incluyeron en una ecuación ponderada, que consideró los siguientes datos:

$$\text{suma de votos} + \text{promedio} + \text{diferencia DS} - (\text{diferencia \% valor máx. y mín.}) = \text{valor final}$$

Al final del proceso se arribó a una nómina de 75 lineamientos (correspondientes a los que superaron un valor de corte de 80 puntos).

Para la tercera etapa del proceso, el Área de Metodología de la DIS elaboró una encuesta de participación voluntaria en línea postulando estos 75 lineamientos a través de la herramienta RedCAP®, la que fue remitida por los referentes REMINSA durante la segunda quincena de mayo de 2021 tanto a los actores relevados previamente (mediante correo electrónico y redes sociales) como a los miembros del CCA y otros actores específicos a indicación de la Coordinación de REMINSA y la DIS. La encuesta, con características similares al modelo utilizado en la ANISP 2019, relevaba información personal, del área de experiencia y otros datos de estadística descriptiva. Su eje central buscaba valorar la opinión del encuestado sobre las líneas temáticas, siguiendo los mismos tres criterios previamente definidos (Cuadro 1, con su rango de puntuación del 1 al 5). Antes de ingresar a asignar los puntajes en las respuestas, se le consultaba al encuestado si en función de su área de experiencia en el tema se sentía en condiciones de generar su opinión de manera voluntaria. Como resultado final del proceso de votación, se obtuvieron 431 respuestas provenientes de diferentes puntos y sectores del país. Este nivel de participación significó un incremento del 36,5% con relación al proceso de la ANISP 2019 (315) pese al corto tiempo de difusión y la modalidad virtual exclusiva en el desarrollo de todas las etapas, lo que hace más relevante el nivel de adhesión a la propuesta.

Sobre las votaciones obtenidas, se aplicó un procedimiento final de ponderación de ítems, a fin de reflejar de manera consolidada la relevancia de los lineamientos para una selección final:

1) El puntaje para cada dimensión de cada ítem se tomó como el promedio de los distintos puntajes asignados.

2) Para cada ítem se adaptó una suma ponderada de las dimensiones, ajustando mediante tres factores: la relevancia de la dimensión, la varianza de las puntuaciones obtenidas por la dimensión y la proporción de evaluadores competentes que intervinieron.

La ponderación de cada dimensión se efectuó mediante la siguiente función:

$$Score_{ij} = (media_{ij}) * (factor_i) * (1/DS_{ij}) * (p(voto)_{ij})$$

Score_{ij} = score final de la *i*-ésima dimensión del *j*-ésimo lineamiento

media_{ij} = media del score de la *i*-ésima dimensión del *j*-ésimo lineamiento

factor_i = factor de importancia de la *i*-ésima

dimensión 1/DS_{ij} = inversa de desvío estándar de la *i*-ésima dimensión del *j*-ésimo lineamiento

p(voto)_{ij} = proporción de votos sobre el total de votantes de la *i*-ésima dimensión del *j*-ésimo lineamiento

3) Se ordenaron los ítems en forma descendente según el valor del puntaje total o estratificado por subtema/tema.

4) A partir de este ordenamiento final, se seleccionaron aquellos lineamientos que superaran el score del percentil 25; una vez completado este corte, se agregaron al listado final cuatro puntos considerados *relevantes para las políticas de investigación en Salud Pública desde el nivel ejecutivo de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación*.

MAPEO DE ACTORES

Se realizó una consulta a referentes provinciales y nacionales a fin de componer el mapa de actores de cada provincia.

Análisis del mapeo de actores:

- MINISTERIOS O SECRETARÍAS PROVINCIALES: Salud, Educación, Ciencia y Tecnología y dependencias gubernamentales que comprenden innovación tecnológica, epidemiología, recursos humanos, articulación, APS, otros.
- SECTOR ACADÉMICO: Universidades públicas y privadas.
- INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN (PÚBLICOS Y PRIVADOS): Medicina, Biología, Biotecnología, Recursos Ambientales, Ciencia y Tecnología, Demografía, Desarrollo, centros de estudios de Ciencias Sociales, sedes del CONICET locales, otros.
- SOCIEDADES CIENTÍFICAS, FUNDACIONES/ONG: asociaciones de profesionales de la medicina, ausencia de ONG.
- LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS: mayoría públicos, de hospitales, uno dependiente de Ciencia y Tecnología.
- Otros organismos: algunas fundaciones, clínicas privadas, agencia de investigación de gerenciamiento mixto, dependencias de CONICET, asociaciones de empresas de salud.

DIFUSIÓN DE ENCUESTA

Para asegurar la participación de los actores y facilitar la difusión, la encuesta fue distribuida desde cada referente jurisdiccional REMINSA a cada actor relevado y desde la Dirección de Investigación en Salud a la administración nacional central.

Se diseñó una encuesta web para facilitar y ampliar las vías de participación a través del envío del enlace por correo electrónico y mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram).

MAPEO DE TEMAS

El trabajo de determinación de los temas se realizó de manera colaborativa con diferentes actores de los sectores académicos, de gestión y científicos de las jurisdicciones. Incluyó los alcances de la pandemia de COVID-19, enfermedades transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), organización y gestión del sistema sanitario, curso de vida, atención integral a la familia y

promoción de la salud, y políticas y servicios de salud. A su vez, se agruparon en subtópicos (38) y temas (98). El listado preliminar de temas propuestos fue de 98 lineamientos iniciales.

FORMACIÓN DEL COMITÉ ASESOR

A través de la Jefatura de Gabinete de Salud se convocó a todas las secretarías de Salud del Ministerio a la formación y participación del Comité Nacional Asesor en Investigación en Salud. La tarea del comité fue determinar los temas y tópicos de la agenda de investigación en el área de la salud pública, destinados a las convocatorias de las Becas de Investigación para 2021-2022, y obtener mejoras en el área. El CNA, integrado por representantes seleccionados de las cuatro secretarías del Ministerio de Salud, incorporó a representantes de la Agencia Federal de Investigación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y sumó la participación de los miembros del Área de Metodología de la DIS. Se completó con 11 miembros.

El comité aportó al nivel central algunos temas adicionales que se consideraron relevantes y no se encontraban contemplados en los lineamientos enviados por las provincias.

Sobre los contenidos de este listado final se realizó una tarea de consolidación de sintaxis y la unificación de lineamientos iterativos.

RESULTADOS

El proceso culminó con la consolidación de 55 lineamientos priorizados de investigación en Salud Pública, divididos en 6 áreas temáticas, 33 subtemas y 56 tópicos. Una vez analizadas y sistematizadas todas las respuestas de la encuesta, se realizaron sesiones de presentación ante los representantes provinciales. A continuación, se presentan los resultados finales de la ANISP 2021 ordenados por tema, subtema y tópico:

ANÁLISIS DE LOS DATOS

PERFIL DE ENCUESTADOS/AS

La encuesta fue remitida por cada referente provincial REMINSA a los actores estratégicos. Se recibieron un total de 435 respuestas. Dado que 4 personas se negaron a responder la encuesta y 1 actor no logró completarla, hubo 430 respuestas positivas.

PARTICIPACIÓN PROVINCIAL

A través de su votación, participaron del proceso de la presente actualización de la ANISP representantes de 23 provincias, en tanto que en 2019 habían respondido la encuesta actores de 21 jurisdicciones. La provincia de Formosa no participó en ninguna de las etapas de este trabajo. Cabe destacar que, en esta oportunidad, la encuesta fue enviada por los referentes provinciales a los actores estratégicos que se habían relevado previamente. La distribución de los votos por provincia fue la siguiente:

Tabla 1. Distribución de las respuestas obtenidas por provincia, Argentina 2021.

EDAD y SEXO

El análisis por rango etario muestra una concentración de las respuestas en personas de entre 41 y 55 años. El promedio de edad de los/las encuestados/as es de 55,5 años, con 60% de mujeres y 36% de varones.

Tabla 2. Distribución por rango etario del total de 430 actores, Argentina 2021.

Tabla 3. Distribución por sexo del total de 430 actores, Argentina 2021.

* NS/NC: No sabe/No contesta

PERFIL ACADÉMICO

Al analizar el título profesional y máximo grado académico alcanzado, las respuestas se distribuyeron según se muestra en la Tabla 4, donde el 77% de los/las encuestados/as tienen título de posgrado, maestrías o doctorados. Además, el 21% de los/las encuestados/as poseen un título de Educación Superior.

Tabla 4. Distribución por nivel académico alcanzado, Argentina 2021.

FUNCIONES

Al analizarse las funciones de los/las encuestados/as, se revela que el 83% las desarrolla en instituciones de gobierno, universidades o institutos de investigación asociados.

Tabla 5. Distribución de 430 respuestas según funciones que desarrollan los/as encuestados/as, Argentina 2021.

DEPENDENCIA DEL ORGANISMO

Gráfico 1. Distribución por tipo de organización por sector en la cual se desempeñan las funciones, Argentina 2021.

EXPERIENCIA LABORAL

Del análisis de los datos obtenidos se desprende que el 44% de los/las encuestados/as posee experiencia médica y en especialidades de la Medicina, en tanto que el 13% posee experiencia en las áreas de Salud Pública y Salud Comunitaria.

Tabla 6. Distribución por área de experiencia, Argentina 2021.

DESARROLLO DE LABOR PROFESIONAL

A partir del análisis se puede observar que el 44% de los/las encuestados/as ocupa espacios de gestión y conducción en organismos tanto públicos como privados. Por otro lado, el 29% desarrolla su actividad en áreas de docencia e investigación.

Tabla 7. Distribución por cargo de los/las encuestados/as, Argentina 2021.

* NS/NC: No sabe/No contesta

RESULTADOS A NIVEL NACIONAL

El proceso culminó con la consolidación de 55 lineamientos priorizados de investigación en Salud Pública, divididos en 6 áreas temáticas, 33 subtemas y 56 tópicos. Una vez analizadas y sistematizadas todas las respuestas de la encuesta, se realizaron sesiones de presentación ante los representantes provinciales. Las respuestas están asociadas a aquellos actores que contestaron y calificaron cada uno de los tópicos según lo definido en el apartado metodológico. A continuación se presenta el puntaje obtenido por cada subtema, en función de la metodología antes expuesta:

Cuadro 2. Distribución de los lineamientos prioritarios por score obtenido, Argentina 2021.

TEMA	SUBTEMA	TÓPICO	SCORE
COVID-19	Impacto clínico	COVID-19 y su impacto en la salud integral del personal sanitario	3,95558956
COVID-19	Vacunación	Campañas de vacunación COVID-19: implementación y resultados de impacto en la mitigación de la enfermedad	3,85139582
COVID-19	Vacunación	Evaluación de resultados (eficacia, efectividad, seguridad) de las distintas vacunas del COVID-19 suministradas a diferentes grupos	3,75856181
COVID-19	Diagnóstico	Estrategias sanitarias y métodos diagnósticos para detección de COVID-19	3,63871025
COVID-19	Tratamientos	Evaluación de seguridad y eficacia de intervenciones terapéuticas en COVID-19	3,55736168
COVID-19	Organización asistencial	Evaluación de dispositivos y recursos de atención para el síndrome post COVID-19	3,54919132
COVID-19	Impacto clínico	Impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de la población (niños y adolescentes, adultos mayores, trabajadores esenciales)	3,53117221
COVID-19	Impacto clínico	Adherencia terapéutica y acceso adecuado a tratamientos crónicos en distintas patologías en contexto de la pandemia COVID-19	3,37082867
COVID-19	Organización asistencial	Evaluación de efectividad y eficiencia en la remodelación de los procesos de atención (áreas COVID-19, Equipos Protección Personal, atención priorizada de urgencias, integración de redes, etc.)	3,34466504
COVID-19	Impacto clínico	Impacto de la postergación de medidas preventivas, consultas, estudios o intervenciones en patologías generales en el marco de la pandemia COVID-19	3,26838555
COVID-19	Impacto social y económico	Impacto sanitario/social/económico de la pandemia COVID-19 en poblaciones vulnerables (pueblos originarios, pobreza estructural, inmigrantes, trabajo informal)	3,2681554
ECNT	Enfermedad cardiovascular	Acceso y metodologías para diagnóstico, prevención y tratamiento	3,19008723
COVID-19	Impacto social y económico	Evaluación de riesgo psicosocial en trabajadores esenciales	3,14382444
COVID-19	Impacto social y económico	Comunicación pública de la pandemia: información, percepción, canales	3,14184724
ECNT	Cáncer	Prevención, diagnóstico y tratamiento	3,08119027
ECNT	Diabetes	Acceso al diagnóstico, prevención y tratamiento	3,07114004
COVID-19	Impacto social y económico	Efectos de las medidas de aislamiento y restricción de actividades de la nueva normalidad en salud mental y aspectos psicosociales (consumos problemáticos, violencia y violencia de género)	2,97755132
ECNT	Cáncer	Factores de riesgo y protectores	2,92114623
Curso de vida	Salud materno-infantil	Atención integral de la mujer	2,87841158
COVID-19	Organización asistencial	Tecnologías de la Información y la Comunicación para teleasistencia en salud: aplicación en Medicina, Enfermería, Odontología, Kinesiología, Farmacia y otras ramas sanitarias	2,86883893

ECNT	Hipertensión arterial	Acceso y metodologías para diagnóstico, prevención y tratamiento	2,83822686
Políticas y servicios de salud	Gestión de la información en salud	Evaluación de los sistemas de registro de eventos de salud en Argentina	2,81497027
COVID-19	Impacto social y económico	Evaluación multidimensional de la pandemia COVID-19 en contextos institucionales cerrados (geriátricos, cárceles)	2,79895956
Políticas y servicios de salud	Medicamentos	Estrategias para mejorar el acceso a medicamentos	2,78424625
Enfermedades Crónicas Transmisibles	Accidente cerebrovascular	Estrategias de prevención de factores de riesgo y tratamiento	2,75641106
ECT	Promoción de hábitos saludables	Estrategias de prevención, detección, seguimiento, tratamiento y evaluación del empoderamiento de los pacientes hipertensos, obesos, diabéticos, fumadores	2,71154015
Políticas y servicios de salud	Formación del talento humano y empleo en salud	Estrategias para evaluar y modificar la inequidad en la distribución del recurso humano en salud	2,6871672
Políticas y servicios de salud	Equidad en el acceso	Estudios de costos sanitarios y cuentas en salud pública	2,67096804
Políticas y servicios de salud	Formación del talento humano y empleo en salud	Estudios sobre articulación formativa de grado-posgrado de profesionales orientada a necesidades sanitarias	2,64330727
Curso de vida	Salud materno-infantil	Causas preponderantes de mortalidad materno-infantil	2,61223494
ECNT	Desnutrición, sobrepeso y obesidad	Desnutrición en la primera infancia	2,60174072
ECNT	Enfermedad renal crónica	Estrategias de detección	2,58048622
ECNT	Salud mental	Estudios de enfermedades mentales crónicas: abordajes y tratamientos	2,5605746
Curso de vida	Salud materno-infantil	Accesibilidad al control prenatal	2,54440242
ECNT	Salud mental	Consumo problemático de sustancias y adicciones (adolescentes y jóvenes, adultos)	2,50399814
Políticas y servicios de salud	Formación del talento humano y empleo en salud	Evaluación de los procesos de formación: mecanismos para evitar la fragmentación y sobreespecialización	2,49318482
Políticas y servicios de salud	Salud y comunicación	Estudios de efectividad e impacto de las estrategias de difusión, publicidad y comunicación en la población	2,46256792
Curso de vida	Salud materno-infantil	Enfermedades prevenibles ligadas a la maternidad (sífilis, toxoplasmosis, hepatitis, etc.)	2,45933726
Políticas y servicios de salud	Política de investigación en salud	Transferencia de conocimiento entre los sectores público/privado	2,45520893
Políticas y servicios de salud	Formación del talento humano y empleo en salud	Multiempleo y su impacto en la cultura de las organizaciones de salud	2,41954992
Políticas y servicios de salud	Medicamentos	Estudios de caracterización del mercado de medicamentos (esenciales, biosimilares, alto precio)	2,40370962
ECNT	Desnutrición, sobrepeso y obesidad	Trastornos de la conducta alimentaria: prevención, diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y adultos	2,37553531

Curso de vida	Salud materno-infantil	Evaluación de eficacia sobre políticas para los primeros 1000 días	2,36524819
Políticas y servicios de salud	Salud y comunicación	Estudios sobre la relación entre publicidad y consumos de alimentos poco saludables en niños	2,35350155
Curso de vida	Salud sexual y reproductiva	Educación sexual integral: avances y barreras	2,33961223
Curso de vida	Salud materno-infantil	Muerte perinatal: protocolos para la atención y contención	2,2985171
Curso de vida	Atención a poblaciones vulnerables y especiales	Atención de poblaciones especiales y vulnerables: niños, pueblos originarios y adultos mayores	2,28065671
Organización y gestión del sistema sanitario	Salud y género	Prevención primaria y estrategias de intervención para la contención y respuesta a la violencia de género	2,27583893
ECT	Lesiones intencionales	Estrategias para la prevención	2,23479898
Organización y gestión del sistema sanitario	Discapacidad	Estrategias de rehabilitación y reinserción social de personas con discapacidad	2,21174837
Curso de vida	Salud materno-infantil	Embarazo adolescente	2,20026636
Enfermedades transmisibles	VIH SIDA	Acceso al diagnóstico y tratamiento	2,14367354
Enfermedades transmisibles	Zoonosis, enfermedades por vectores, emergentes desatendidas	Prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas más prevalentes (dengue, zika, chikunguña, chagas, leptospirosis)	2,01863181
Organización y gestión del sistema sanitario	Donación de órganos	Estrategias para mejorar la promoción de la procuración, ablación y trasplante	2,0095638
Organización y gestión del sistema sanitario	Cannabis	Estudios de uso terapéutico de cannabis medicinal	1,65733529

DETERMINACIÓN DE LA AGENDA NACIONAL

Las condiciones particulares impuestas por la pandemia COVID-19 motivaron una actualización de la tarea realizada en 2019, la cual fue completada a través de un proceso sistemático a lo largo de 4 meses de intenso trabajo virtual y con un alto nivel de compromiso de los representantes convocados para esta labor. El número de respuestas obtenido en esta iniciativa participativa y federal al momento de completar la encuesta en línea para priorizar lineamientos muestra a las claras la importancia asignada por los participantes a expresar su opinión, valorizando así el resultado alcanzado a través de las 55 temáticas más relevantes de la propuesta.

SELECCIÓN DE TEMAS PRIORITARIOS A NIVEL REGIONAL

Se realizó un análisis de los temas priorizados a nivel regional (regiones Centro, Cuyo, NOA, NEA y Sur), utilizando la misma metodología mencionada anteriormente. El objetivo de este análisis fue verificar si las agendas regionales mantenían una concordancia en cuanto a selección de temas prioritarios respecto de la ANISP. En esta oportunidad no hubo lineamientos votados a nivel regional que no integraran la priorización a nivel nacional, con lo cual no pueden establecerse agendas regionales particulares.

AGENDA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA 2021-2022

Esta ANISP 2021 queda como un insumo en los próximos dos años para ser utilizado en la selección de los lineamientos de las convocatorias a proyectos de investigación del Ministerio de Salud de la Nación (por ejemplo: Becas Salud Investiga), como base de temáticas en salud para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y como guía temática para los ministerios de salud de las provincias.

Cuadro 3. Resultados de la actualización de la Agenda Nacional de Investigación en Salud Pública 2021-2022.

TEMA	SUBTEMA	TÓPICO
COVID-19	Vacunación	Campañas de vacunación COVID-19: implementación y resultados de impacto en la mitigación de la enfermedad
		Evaluación de resultados (eficacia, efectividad, seguridad) de las distintas vacunas del COVID-19 suministradas a diferentes grupos
	Diagnóstico	Estrategias sanitarias y métodos diagnósticos para detección de COVID-19
	Tratamientos	Evaluación de seguridad y eficacia de intervenciones terapéuticas en COVID-19
	Impacto clínico	COVID-19 y su impacto en la salud integral del personal sanitario
		Impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de la población (niños y adolescentes, adultos mayores, trabajadores esenciales)
		Adherencia terapéutica y acceso adecuado a tratamientos crónicos en distintas patologías en contexto de la pandemia COVID-19
		Impacto de la postergación de medidas preventivas, consultas, estudios o intervenciones en patologías generales en el marco de la pandemia COVID-19
	Impacto social y económico	Impacto sanitario/social/económico de la pandemia COVID-19 en poblaciones vulnerables (pueblos originarios, pobreza estructural, inmigrantes, trabajo informal)
		Evaluación de riesgo psicosocial en trabajadores esenciales
		Comunicación pública de la pandemia: información, percepción, canales
		Efectos de las medidas de aislamiento y restricción de actividades de la nueva normalidad en salud mental y aspectos psicosociales (consumos problemáticos, violencia y violencia de género)
		Evaluación multidimensional de la pandemia COVID-19 en contextos institucionales cerrados (geriátricos, cárceles)
	Organización asistencial	Tecnologías de la Información y la Comunicación para teleasistencia en salud: aplicación en Medicina, Enfermería, Odontología, Kinesioterapia, Farmacia y otras ramas sanitarias
		Evaluación de efectividad y eficiencia en la remodelación de los procesos de atención (áreas COVID-19, Equipos Protección Personal, atención priorizada de urgencias, integración de redes)
		Evaluación de dispositivos y recursos de atención para el síndrome post COVID-19

Curso de vida	Salud materno-infantil	Atención integral de la mujer
		Causas preponderantes de mortalidad materno-infantil
		Accesibilidad al control prenatal
		Enfermedades prevenibles ligadas a la maternidad (sífilis, toxoplasmosis, hepatitis, etc.)
		Evaluación de eficacia sobre políticas para los primeros 1000 días
		Embarazo adolescente
		Muerte perinatal: protocolos para la atención y contención
Salud sexual y reproductiva	Educación sexual integral: avances y barreras	
Atención a poblaciones vulnerables y especiales	Atención de poblaciones especiales y vulnerables: niños, pueblos originarios y adultos mayores	
ECNT	Enfermedad cardiovascular	Acceso y metodologías para diagnóstico, prevención y tratamiento
	Cáncer	Prevención, diagnóstico y tratamiento
		Factores de riesgo y protectores
	Diabetes	Acceso al diagnóstico, prevención y tratamiento
	Hipertensión arterial	Acceso y metodologías para diagnóstico, prevención y tratamiento
	Accidente cerebrovascular	Estrategias de prevención de factores de riesgo y tratamiento
	Promoción de hábitos saludables	Estrategias de prevención, detección, seguimiento, tratamiento y evaluación del empoderamiento de los pacientes hipertensos, obesos, diabéticos, fumadores
	Enfermedad renal crónica	Estrategias de detección
	Salud mental	Estudios de enfermedades mentales crónicas: abordajes y tratamientos
		Consumo problemático de sustancias y adicciones (adolescentes y jóvenes, adultos)
	Desnutrición, sobrepeso y obesidad	Trastornos de la conducta alimentaria: prevención, diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y adultos
Desnutrición en la primera infancia		
Lesiones intencionales	Estrategias para la prevención	
Enfermedades transmisibles	Zoonosis, enfermedades por vectores, emergentes desatendidas	Prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas más prevalentes (dengue, zika, chikunguña, chagas, leptospirosis)
	VIH SIDA	Acceso al diagnóstico y tratamiento
Organización y gestión del sistema sanitario	Salud y género	Prevención primaria y estrategias de intervención para la contención y respuesta a la violencia de género
	Discapacidad	Estrategias de rehabilitación y reinserción social de personas con discapacidad
	Donación de órganos	Estrategias para mejorar la promoción de la procuración, ablación y trasplante
	Cannabis	Estudios de uso terapéutico de cannabis medicinal

Políticas y servicios de salud	Gestión de la información en salud	Evaluación de los sistemas de registro de eventos de salud en Argentina
	Medicamentos	Estrategias para mejorar el acceso a medicamentos
		Estudios de caracterización del mercado de medicamentos (esenciales, biosimilares, alto precio)
	Equidad en el acceso	Estudios de costos sanitarios y cuentas en salud pública
	Formación del talento humano y empleo en salud	Estudios sobre articulación formativa de grado-posgrado de profesionales orientada a necesidades sanitarias
		Estrategias para evaluar y modificar la inequidad en la distribución del recurso humano en salud
		Evaluación de los procesos de formación: mecanismos para evitar la fragmentación y sobreespecialización
	Salud y comunicación	Multiempleo y su impacto en la cultura de las organizaciones de salud
		Estudios de efectividad e impacto de las estrategias de difusión, publicidad y comunicación en la población
	Política de investigación en salud	Estudios sobre la relación entre publicidad y consumos de alimentos poco saludables en niños
Transferencia de conocimiento entre los sectores público/privado		

ANEXOS: Consentimiento informado y Encuesta

Estimado(a) profesional de la Salud,

El Ministerio de Salud de la Nación en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se encuentran trabajando en la actualización de la AGENDA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas fijadas para el año 2030 en salud.

Es por esto que, como profesional del área de salud pública, le extendemos una cordial invitación a participar en este proceso. Se le pide que participe en una encuesta en línea que le tomará menos de 15 minutos en responder. En ella se le solicitará información para clasificar diversos temas de investigación para que Ud. considere su relevancia. Le informamos que no existe un beneficio económico por participar en este proceso; sin embargo, si decide participar, usted ayudará a generar información para establecer temas prioritarios de Investigación en Salud Pública. Toda la información que se obtenga será de carácter confidencial y será utilizada únicamente por los/las responsables de este trabajo, no estando disponible para ningún otro propósito que el específico de esta Agenda. Sus respuestas estarán resguardadas en una plataforma en línea, a través de internet, a la que únicamente los/las responsables del Ministerio de Salud tendrán acceso con clave personalizada. Se tiene prevista la publicación final de la actualización de la Agenda Nacional de Investigación en Salud Pública, y su nombre estará en el listado general de los/las que participaron en la presente encuesta. De todos modos, la información será presentada de tal manera que ningún participante podrá ser identificado ni relacionado con las respuestas brindadas. Usted está en plena libertad de negarse o retirar su participación del estudio en cualquier momento. Todos los datos serán procesados en forma confidencial de acuerdo con la Ley 25326. Usted tiene derecho a acceder a los datos personales recopilados, solicitar rectificaciones en caso de ser necesario y a que sus datos personales no sean tratados a futuro, en caso de retirar el consentimiento, salvo los recolectados hasta dicho momento. Su decisión será respetada sin que ello implique ninguna consecuencia laboral. Su participación en el proceso de actualización de la Agenda no tiene riesgos para usted, y usted tendrá el derecho a no contestar cualquier pregunta que le incomode. Si tiene alguna duda sobre el estudio, por favor contactarse con el Dr. Santiago Torales, Director de la Dirección de Investigación en Salud a los siguientes correos electrónicos: storales@msal.gov.ar – reminsa.msal@gmail.com. El protocolo de investigación y el cuestionario han sido aprobados por los miembros del Comité de Ética en Investigación de la Dirección de Investigación en Salud. Usted puede solicitar información sobre este proyecto a la Coordinadora del Comité de Ética, Dra. Ana Palmero en comitedis@gmail.com

Si está de acuerdo en participar, haga click en “Acepto” para iniciar la encuesta.

* ACEPTO LLENAR LA ENCUESTA

SI

NO

ENCUESTA NACIONAL SOBRE TEMAS PRIORITARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

Instrucciones Generales del llenado

El cuestionario debe ser llenado dentro de los 7 días. Este tiempo no debe ser rebasado para evitar retrasos en la dinámica de las actividades posterior (consultas regionales, reunión nacional, compilado regional y nacional, publicación) ya que se afectaría la final presentación de la Agenda Nacional.

La encuesta tiene 2 secciones: Datos personales y preguntas por áreas temáticas y subtemas.

Definiciones Utilizadas en la Encuesta

A continuación, encontrará 6 áreas temáticas con subtemas y tópicos. Cada uno de los temas es de interés para el estudio y es importante que Ud. nos brinde su opinión sobre 3 criterios que se definen a continuación.

Existe la posibilidad que Ud. defina no emitir opinión sobre el tema consultado porque el mismo no es del área de su conocimiento.

Es muy importante que Ud. solo conteste aquellos temas sobre los que posea experiencia o estén dentro de su área de conocimiento

Descripción de los criterios

- **IMPORTANCIA DEL PROBLEMA:** resultante de un análisis de situación en base a conocimientos o datos cuantitativos y cualitativos. Refleja la relevancia de una línea de investigación para considerarse priorizada, dado que contribuye a alcanzar los objetivos / metas de una prioridad sanitaria, en función de los recursos humanos y financieros con los que cuenta dentro de su ámbito de alcance (local, regional, nacional)
- **FACTIBILIDAD:** marco posible de ejecución, para llevar adelante esta línea de investigación en términos de los aspectos técnicos, económicos, políticos, socioculturales y éticos.
- **IMPACTO:** referido a las expectativas potenciales de la investigación, considerando los efectos directos e indirectos, los beneficios a corto y largo plazo, así como sus implicaciones en temas de asequibilidad, eficacia, equidad y cobertura.

Es necesario que su calificación esté fundamentada en la mejor información que Ud. posee, basada en la experiencia de su trabajo.

Le solicitamos que califique en una escala de 1 a 5 cada uno de los tópicos de cada subtema (donde 1 sea el menor puntaje otorgado y 5 el máximo):

- **El menor puntaje = 1** cuando se considera que el tema **no tiene relevancia** en el criterio calificado.
- **El mayor puntaje = 5** cuando el tema es de **máxima relevancia** en el criterio definido.

Con el puntaje logrado se establecerá un promedio del tema. Este promedio será ordenado en valores descendentes (priorización) según los puntajes logrados por cada uno de ellos en el total de las respuestas recibidas. Aquellos valores mayores serán parte de la temática de la Agenda general. Con posterioridad se analizarán las respuestas regionales estableciendo los temas que a nivel regional fueron predominantes y que por su puntaje no forman parte de los priorizados a nivel nacional.

* DATOS PERSONALES

APELLIDO

NOMBRE

* ¿Cuál es edad?

* ¿Cuál es su sexo?

Masculino

Femenino

Prefiero no contestar

* Por favor, indique su máximo su título/grado académico alcanzado

Secundario Completo

Post universitario

Superior no universitarios

Mestria

Universitario

Doctorado

Otro (especifique)

* Área principal de experiencia

* Años en el tema de su experiencia

* PROVINCIA

* SU FUNCIÓN EN EL ORGANISMO EN EL QUE DESARROLLA SU ACTIVIDAD PRINCIPAL Y POR EL CUAL FUE CONVOCADO EN LA PRESENTE ENCUESTA

Cumple funciones administrativas (dirección, jefatura)

Cumple funciones de investigación

Cumple funciones de atención de las personas

CARGO QUE DESEMPEÑA

* EL ORGANISMO EN EL CUAL UD. DESEMPEÑA SU ACTIVIDAD PRINCIPAL Y POR EL CUAL FUE CONVOCADO EN LA PRESENTE ENCUESTA TIENE DEPENDENCIA

- Gubernamental
- Privado
- No gubernamental

* EL SECTOR EN EL QUE UD DESARROLLA ACTIVIDADES:

ENCUESTA NACIONAL SOBRE TEMAS PRIORITARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

A.- COVID-19

* Usted considera que puede responder sobre:

1. Vacunación COVID-19
2. Diagnóstico
3. Tratamientos
4. Organización asistencial
5. Impacto clínico
6. Impacto social y económico

SI DESEO RESPONDER

NO DESEO RESPONDER

A. 1. VACUNACIÓN

1.1. Campañas de vacunación COVID-19: implementación y resultados de impacto en la mitigación de la enfermedad

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

1.2. Evaluación de los resultados (eficacia, efectividad, seguridad) de las distintas vacunas del COVID 19 suministradas a diferentes grupos

1.7. IMPORT	<input type="checkbox"/>				
1.8. FACTIBI	<input type="checkbox"/>				
1.9. I	<input type="checkbox"/>				

A. 2. DIAGNÓSTICO

2.1. Circulación de nuevas cepas SARS- CoV-2 y vigilancia genómica

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

2.2. Estrategias sanitarias y métodos diagnósticos para detección de COVID-19

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

A. 3. TRATAMIENTOS

Evaluación de seguridad y eficacia de intervenciones terapéuticas

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

A. 4. ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL

4.1. Evaluación de dispositivos y recursos de atención para el síndrome post COVID-19

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

4.2. TIC para teleasistencia en salud: aplicación en medicina, enfermería, odontología, Kinesiología y otras ramas sanitarias

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

4.3. Evaluación de efectividad y eficiencia en la remodelación de los procesos de atención (áreas COVID-19, EPP, atención priorizada de urgencias, integración de redes, etc.)

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

A.5. IMPACTO CLÍNICO

5.1. Impacto de la postergación de medidas preventivas, consultas, estudios o intervenciones en patologías generales en el marco de la pandemia COVID-19.

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

5.2. Adherencia terapéutica y acceso adecuado a tratamientos crónicos en distintas patologías en contexto de la pandemia COVID-19

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

5.3. COVID-19 y su impacto en la salud integral del personal sanitario

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

5.4. Impacto de la pandemia COVID en la salud mental de la población (niños y adolescentes, adultos mayores, trabajadores esenciales)

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

A.6 IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO

6.1. Comunicación pública de la pandemia: información, percepción, canales

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

6.2. Impacto sanitario/social/económico de la pandemia COVID-19 en poblaciones vulnerables (pueblos originarios, pobreza estructural, inmigrantes, trabajo informal)

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

6.3. Efectos de las medidas de aislamiento y restricción de actividades de la nueva normalidad en salud mental y aspectos psico sociales (consumos problemáticos, violencia y violencia de género)

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

6.4. Evaluación multidimensional de la pandemia COVID-19 en contextos institucionales cerrados (geriátricos, cárceles)

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

6.5. Evaluación de riesgo psicosocial en trabajadores esenciales

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

ENCUESTA NACIONAL SOBRE TEMAS PRIORITARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

B. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

* Usted considera que puede responder sobre:

1. VIH SIDA
2. Enfermedades inmunoprevenibles
3. TBC
4. Zoonosis, Enfermedades por vectores, Emergentes desatendidas
5. SUH y enfermedades diarreicas

SI DESEO RESPONDER NO DESEO RESPONDER

B.1. VIH SIDA

Acceso al diagnóstico y tratamiento

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

B.2. ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

2.1. Acceso a vacunas: gestión de la información y campañas de implementación

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

2.2. Representación social de las vacunas

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

B.3. TBC

3.1. Prevención, diagnóstico y tratamiento

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

3.2. Reducción de la tasa de incidencia

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

B.4. ZONOSIS, ENFERMEDADES POR VECTORES, EMERGENTES DESATENDIDAS

Prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas más prevalentes (Dengue, zika, chikunguña, CHAGAS, Leptospirosis)

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

6. SUH Y ENFERMEDADES DIARREICAS

Estudios de prevención y tratamiento

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

ENCUESTA NACIONAL SOBRE TEMAS PRIORITARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

C. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

* Usted considera que puede responder sobre:

1. Cáncer
2. Diabetes
3. Enfermedad cardiovascular
4. Hipertensión arterial
5. Lesiones intencionales
6. Accidente cerebrovascular
7. Enfermedad Renal Crónica
8. Promoción de hábitos saludables
9. Salud mental
10. Desnutrición, sobrepeso y obesidad

SI DESEO RESPONDER

NO DESEO RESPONDER

C.1. CÁNCER

1.1 Factores de riesgo y protectores del cáncer

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

1.2. Prevención, diagnóstico y tratamiento

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

1.3. Estudios de bioinformática aplicados al tratamiento de cáncer

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

C. 2. DIABETES

Acceso al diagnóstico, prevención y tratamiento

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

C. 3. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Acceso y metodologías para diagnóstico, prevención y tratamiento

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

C. 4. HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Acceso y metodologías para diagnóstico, prevención y tratamiento

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

C. 5. LESIONES INTENCIONALES

Estrategias para la prevención

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

C. 6 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

Estrategias de prevención de factores de riesgo y tratamiento del ACV.

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

C.7 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Detección

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

C.8 PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES

Estrategias de prevención, detección, seguimiento, tratamiento y evaluación del empoderamiento de los pacientes hipertensos, obesos, diabéticos, fumadores

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

C.9 SALUD MENTAL

9.1. Estudios de enfermedades mentales crónicas: abordajes y tratamientos

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

9.2. Consumo problemático de sustancias y adicciones (adolescentes y jóvenes, adultos)

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

C. 10. DESNUTRICIÓN, SOBREPESO Y OBESIDAD

10.1. Desnutrición en la primera infancia

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

10.2. Estrategias para la reducción del sobrepeso infantil, obesidad infantil y adolescente

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

10.3. Trastornos de la conducta alimentaria: prevención, diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y adultos

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

ENCUESTA NACIONAL SOBRE TEMAS PRIORITARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

D. CURSO DE VIDA, ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA, COMUNIDAD, PROMOCIÓN DE LA SALUD

* Usted considera que puede responder sobre:

1. Salud Materno Infantil
2. Atención de poblaciones especiales y vulnerables
3. Salud sexual reproductiva

SI DESEO RESPONDER

NO DESEO RESPONDER

D. 1 SALUD MATERNO INFANTIL

1.1 Evaluación de eficacia sobre políticas para los primeros 1000 días

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

1.2. Accesibilidad al control prenatal

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

1.3. Enfermedades Prevenibles ligadas a la maternidad (Sifilis, Toxoplasmosis, hepatitis, ect)

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

1.4. Causas preponderantes de mortalidad materno infantil

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

1.5. Embarazo adolescente

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

1.6. Muerte perinatal. Protocolos para la atención y contención.

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

1.7. Atención integral de la mujer

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

1.8. Políticas efectivas de promoción de la lactancia materna

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

D.2. ATENCIÓN DE POBLACIONES ESPECIALES Y VULNERABLES

Atención de poblaciones especiales y vulnerables: niños, pueblos originarios y adultos mayores

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

D.3. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

3.1. Estrategias de acceso a interrupción legal y voluntaria del embarazo

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

3.2. Educación sexual integral: avances y barreras

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

ENCUESTA NACIONAL SOBRE TEMAS PRIORITARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

E. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA SANITARIO

* Usted considera que puede responder sobre:

1. Discapacidad
2. Donación de órganos
3. Salud y género
4. Cannabis
5. Servicios de salud

SI DESEO RESPONDER

NO DESEO RESPONDER

E. 1 DISCAPACIDAD

Estrategias de rehabilitación y reinserción social de personas con discapacidad

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

E. 2 DONACIÓN DE ÓRGANOS

Estrategias para mejorar la promoción de la procuración, ablación y trasplante

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

E. 3 SALUD Y GÉNERO

3.1. Prevención primaria y estrategias de intervención para la contención y respuesta a la violencia de género

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

3.2. Accesibilidad a la salud desde la perspectiva de género

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

E. 4 CANNABIS

4.1. Estudios de uso terapéutico de cannabis medicinal.

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

4.2. Producción pública de derivados medicinales de cannabis

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

E.5 SERVICIOS DE SALUD

5.1. Implementación y evaluación del modelo de organización en redes integradas de servicios

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

5.2. Modelos organizacionales para los servicios de salud

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

ENCUESTA NACIONAL SOBRE TEMAS PRIORITARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

F. POLÍTICAS Y SERVICIOS DE SALUD

* Usted considera que puede responder sobre:

1. Formación de talento humano y empleo en salud
2. Medicamentos
3. Salud y comunicación
4. Salud digital
5. Política de Investigación en Salud
6. Equidad en el acceso
7. Gestión de la información en salud

SI DESEO RESPONDER NO DESEO RESPONDER

F. 1 FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO Y EMPLEO EN SALUD

1.1. Estrategias para evaluar y modificar la inequidad en la distribución del recurso humano en salud

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

1.2. Evaluación de los procesos de formación: mecanismos para evitar la fragmentación y sobreespecialización

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

1.3. Estudios sobre articulación formativa de grado-posgrado de profesionales orientada a necesidades sanitarias

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

1.4. Multiempleo y su impacto en la cultura de las organizaciones de salud

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

F.2 MEDICAMENTOS

2.1. Características e impacto de la judicialización como vía de acceso a medicamentos y tecnología en salud

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

2.2. Estrategias para mejorar el acceso a medicamentos

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

2.3. Estudios de caracterización del mercado de medicamentos (esenciales, biosimilares, alto precio)

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

2.4. Compras consolidadas y estimación de demanda

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

2.5. Conflictos entre derechos de propiedad intelectual y protección de la salud pública relacionados a patentes

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

F.3 SALUD Y COMUNICACIÓN

3.1. Estudios de efectividad e impacto de las estrategias de difusión, publicidad y comunicación en la población

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

3.2. Estudios sobre la relación entre publicidad y consumos de alimentos poco saludables en niños

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

3.3. Evaluación de la efectividad de estrategias de difusión de información sobre factores de riesgo para la salud

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

3.4. Evaluación de efectos de las campañas de salud en la población

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="checkbox"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>				
IMPACTO	<input type="checkbox"/>				

F.4 SALUD DIGITAL

Desarrollo de herramientas informáticas georreferenciales y dispositivos móviles para monitorio de enfermedades y pacientes.

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

F.5 POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

Transferencia de conocimiento entre los sectores público/ privado

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

F.6 EQUIDAD EN EL ACCESO

Estudios de costos sanitarios y cuentas en salud pública

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

F. 7 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SALUD

Evaluación de los sistemas de registro de eventos de salud en Argentina

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
FACTIBILIDAD	<input type="radio"/>				
IMPACTO	<input type="radio"/>				

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ¹ Reveiz L, Elias V, Terry R, Alger J, Becerra-Posada F. Comparison of National Health Research Priority-Setting Methods and Characteristics in Latin America and the Caribbean, 2002-2012. *Rev Panam Salud Publica* [Internet]. 2013 [citado 13 Sep 2021];34(1):1-13. Disponible en: https://www.healthresearchweb.org/files/01_ARTI_Reveiz_1_13_RD5.pdf
- ² Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Secretaría de Gobierno de Salud, Dirección de Investigación para la Salud; Organización Panamericana de la Salud. Agenda Nacional de Investigación en Salud Pública [Internet]. Buenos Aires: DIS/OPS; 2019 [citado 13 Sep 2021]. Disponible en: <http://iah.salud.gob.ar/doc/435.pdf>
- ³ Organización Mundial de la Salud. The WHO Strategy on Research for Health [Internet]. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77935/9789241503259_eng.pdf;jsessionid=9333B78525AFB0C6D54EDA65F806D435?sequence=1
- ⁴ Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud. Política de Investigación para la Salud (Documento CD49/10 y Resolución CD49.R10), 49° Consejo Directivo, 61° Sesión del Comité Regional [Internet]. Washington DC: OPS; 2009 [citado 23 Nov 2021]. Disponible en: <http://www.paho.org/portalinvestigacion/politica>
- ⁵ Hsu CC, Sandford BA. The Delphi Technique: Making Sense of Consensus. *Practical Assessment, Research and Evaluation* [Internet]. 2007 [citado 13 Sep 2021];12(10). Disponible en: <https://scholarworks.umass.edu/pare/vol12/iss1/10/>
- ⁶ Viergever RF, Olifson S, Ghaffar A, Terry RF. A checklist for health research priority setting: nine common themes of good practice. *Health Res Policy Syst* [Internet]. 2010 [citado 13 Sep 2021];8:36. Disponible en: <http://www.health-policy-systems.com/content/8/1/36>
- ⁷ Janovsky K, Cassels A. Health policy and systems research: issues, methods, priorities. En: Janovsky K, editor. *Health policy and systems development: an agenda for research* [Internet]. Ginebra: OMS; 1996 [citado 23 Nov 2021]. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_SHS_NHP_96.1_pp1-124.pdf